

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Матризаева Дилором Юсупбаевна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**Саноат корхоналарининг иқтисодий самарадорлигини
баҳолашнинг ўзига хос жиҳатлари**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR